

Änderungsprotokoll

Herzlichen Dank an alle Personen, die Feedback gegeben haben und somit zur Weiterentwicklung beigetragen haben!

Version 2.0.0 (<https://doi.org/10.5281/zenodo.10406480>)

Allgemein:

- Hinzufügen einer englischen Übersetzung des Vertrages (separates Dokument)

Vertrag

Allgemein:

- Hinzufügen Platzhalter zur Nummerierung der Anhänge
- Korrektur Rechtschreib- und Grammatikfehler
- Vereinheitlichung der Formatierung
- Ersetzung „EU-Standardvertragsklauseln für Verantwortliche und Auftragsverarbeiter in der EU / im EWR“ statt „EU-Standardvertragsklauseln“ zur Konkretisierung

§ 1 Hauptpflichten

- lit. a: Löschen des Teilsatzes „zur Verfügung gestellt“

§ 2 Nutzungs- und Verarbeitungszwecke

- lit. a Ziffer 2: Hinzufügen „ausschließlich“ zur Klarstellung
- lit. c Ziffer 1: „Datenbasis“ statt „Datensätze“ zur Klarstellung

§ 3 Zustandekommen, Vertragslaufzeit und Rechtsnachfolge

- lit. d: „Datenbasis“ statt „benannte Ressourcen“ zur Klarstellung

§ 5 Datenschutzrechtliche Pflichten und Garantien

- lit. f. Ziffer 2: Hinzufügen eines Fakultativ-Kästchens

§ 7 Sonstiges

- lit. c: Hinzufügen „Vertragssprache“
- lit. c Ziffer 1: Hinzufügen von Informationen zu Übersetzungen des Vertragstextes

Anhang Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM)

- lit. b Ziffer 4: Hinzufügen Fußnote zum Verpflichtungsgesetz zur Klarstellung